

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE:

A Sustentabilidade em Foco

Tiago Luiz Rodrigues da Silva – tiagoluiz@unochapeco.edu.br

E-mail para contato: tiagoluiz@unochapeco.edu.br

Eixo Temático: Geografia: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11218241

RESUMO

O maior desafio da atualidade é a busca pelo desenvolvimento sustentável, com a evolução dos problemas ambientais, advindos do crescimento econômico, e com as várias discussões realizadas por diversos autores é necessário observar a responsabilidade e a sustentabilidade social em suas diversas dimensões dentro da Geografia Cultural, que possui como finalidade, apontar a relação dos indivíduos com o espaço onde vivem, bem como identificar os conceitos atuais de meio ambiente, sustentabilidade e as legislações existentes que resguardam nossos direitos e das futuras gerações, visto que o saber cuidar encontra-se dentro de cada ser colocado como responsável diante do meio ambiente, pois no cenário nacional e internacional também existe a preocupação com a preservação do meio ambiente e ganha destaque, com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável. A pesquisa caracterizou-se pelo método de pesquisa descritivo e comparativo, com a leitura de diversas bibliografias. Como resultado da pesquisa mostra-se a relevância do tema e sintetiza ações em execução no campo da Sustentabilidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade. Meio Ambiente. Geografia Cultural.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado para submissão de trabalhos para apresentação no III Congresso Amazonense de Educação, tratará sobre a Geografia e o meio ambiente: A sustentabilidade em foco, com vistas a demonstrar a importância da Geografia Cultural no avanço do desenvolvimento sustentável e a busca para garantir o Meio Ambiente saudável para as futuras gerações.

Como objetivos desta pesquisa, busca-se identificar conceitos fundamentais na área da sustentabilidade, bem como identificar quais são as legislações que garantem o acesso aos direitos ambientais e a identificação das práticas sustentáveis adotadas pela humanidade.

A pesquisa inicia-se com as conceituações de Geografia, meio Ambiente, Sustentabilidade e o amparo legal da temática no mundo. A contribuição deste estudo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

é fundamental para a população, melhore o entendimento sobre a sustentabilidade social e sobre as práticas da Geografia Cultural, com o viés de melhorar as práticas sustentáveis e reafirmar alguns conceitos, haja visto, a conceituação ser complexa e divergente.

A sustentabilidade social possui papel fundamental na atualidade, tendo em vista os grandes avanços econômicos e as mudanças climáticas decorrentes destes processos. A ocupação e exploração do meio ambiente causa o esgotamento dos recursos naturais o que nos faz refletir sobre o meio ambiente que queremos deixar para as futuras gerações.

O intenso crescimento tecnológico traz consigo também graves consequências a vida no planeta, segundo Machado (2005, p. 54) “a inter-relação entre o ser humano e a natureza tem por base o desenvolvimento voltado para o progresso tecnológico sustentado na globalização capitalista, urbanização e uma polarização jamais vista na história da humanidade”, e, infelizmente na maioria das vezes o ser humano tem prezado somente pela utilização dos recursos naturais.

O ser humano precisa entender que o Meio Ambiente deve vir em primeiro lugar, precisa ser solidário, dar valor a vida e ao meio em que vive, pois, nosso planeta vem sofrendo com graves problemas relacionados aos desequilíbrios ecológicos, oriundos da má utilização dos recursos naturais, desmatamento e destruição da camada de ozônio.

Além disso, é importante a compreensão de que a sustentabilidade é muito mais do que um conceito ambiental, ela vai de encontro aos direitos humanos, da cidadania, do desenvolvimento e das práticas sociais. A busca pelo crescimento e desenvolvimento industrial tem causado inúmeros desses problemas e gerando danos irreversíveis ao planeta.

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se o método qualitativo, de avaliação e estudo de bibliografias, de maneira a identificar os principais conceitos e sua aplicação, bem como analisar se as práticas sociais e culturais dos indivíduos e a responsabilidade ambiental das empresas no mundo em que vivemos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para elaboração deste artigo é baseada na pesquisa bibliográfica, a qual inclui a pesquisa em livros, artigos científicos, revistas, sites, dentre outros meios que tratam sobre a temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CONCEITO DE GEOGRAFIA

A geografia é considerada uma ciência que está intimamente ligada ao meio ambiente, devido ao fato de seu objeto de estudo ser o espaço geográfico, onde estão inseridos os aspectos naturais, sociais, políticos, culturais, econômicos, entre outros.

Os elementos naturais que constituem o espaço geográfico, são considerados os constituintes do espaço geográfico, a identificação, caracterização e classificação e representação geográfica. Após a observância de todos esses elementos, dentro do espaço geográfico.

Os primeiros estudiosos que definiram a geografia como ciência foram os gregos Tales de Mileto, Heródoto, Hiparco, Eratóstenes, Aristóteles, Estrabão e Ptolomeu. Muitos viajantes também ajudaram a difundir a ideia. Mas esta somente se tornou disciplina e passou a ser estudada nas Universidades, após os séculos XVI e XVII, com as grandes navegações.

Na atualidade, é vista como um disciplina que possui um vasto campo, tendo em vista, o fato da complexidade das relações e das áreas em que está dividida, de acordo com a especificidade de cada uma. Se divide em três grandes áreas: geografia física, onde se estuda os espaços físicos, tais como: relevos, faunas, flora, clima e hidrografia; humana, onde são estudadas as relações do homem com a terra, como por exemplo, crescimento populacional, fluxo migratório, indicadores demográficos, entre outros e técnica, que estuda a análise de dados, através de atividades de sensoriamento remoto e o geoprocessamento.

Como vimos, a preocupação com o meio ambiente faz parte da Geografia, desde o momento em que foi institucionalizada, a partir do Possibilismo Ambiental e pelos diversos pontos de vista das correntes do pensamento geográfico. Por isso, o meio

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ambiente foi inserido na vida humana desde os princípios da existência, ou seja, desde o seu nascimento. Lobato, 1993, cita que Geografia Humana, é melhor compreendida como:

“O conjunto de três aspectos interligados Em primeiro lugar é o resultado material da ação humana, tratando-se da segunda natureza, da natureza transformada pelo trabalho social A materialidade social assim criada constitui, de um lado, um reflexo dos conflitos sociais e, de outro, é o resultado do desenvolvimento das forças produtivas, que gera novas tecnologias, novos meios de produção de ambientes Os campos agrícolas, caminhos e o habitat rural são exemplos típicos e clássicos dessas criações pelo homem estão incluídas também, entre outros exemplos, as encostas devastadas, as voçorocas e as áreas desertificadas, produtos sociais, produtos de uma ruptura de um dado equilíbrio ecológico pela ação transformadora do homem”.

Além disso, existe a Geografia Cultural que se encarrega de analisar e compreender as formas pelas quais os seres humanos se relacionam com o espaço geográfico e o meio ambiente. É considerada uma ciência ampla e com várias facetas, pois se preocupa tanto com a sociedade quanto ao meio em que vivem, por isso, a necessidade da compreensão da sustentabilidade como fator primordial de sobrevivência e manutenção da humanidade e com isso, é utilizada como a principal ferramenta das práticas socioculturais.

3.2 MEIO AMBIENTE

O termo meio ambiente diz respeito a todos os seres com vida e sem vida, existentes na Terra ou em regiões dela e que de alguma maneira possuem relação com outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. Como seres vivos podemos considerar, o solo, a água, o ar, os objetos físicos fabricados pelo homem e elementos simbólicos, como as tradições, fazem parte do meio ambiente. Por isso, é fundamental a sua preservação de maneira sustentável para o desenvolvimento das futuras gerações.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, define meio ambiente como “ o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, sendo um sistema que envolve toda a existência do planeta e que impactam de qualquer forma os seres vivos e os ecossistemas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Existem quatro esferas que compõem o meio ambiente, a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. A atmosfera é a camada formada pelos gases oxigênio, carbônico, metano e nitrogênio que envolvem todo o planeta, a litosfera é a camada da crosta terrestre, ou seja, o chão do planeta, a Hidrosfera que inclui todos os rios, oceanos, lagos e águas e a Biosfera que é a camada que representa todas as formas de vida que existem.

A importância do meio ambiente é clara, é ele que permite existir vida no planeta, é através dele que nos desenvolvemos e é a base para a sobrevivência de todos os seres.

3.3 SUSTENTABILIDADE

O termo sustentabilidade deriva do termo sustentável, originária do latim “*Sustentare*”, que significa sustentar, conservar, proteger e manter em equilíbrio. O termo sustentabilidade é derivado de outro termo “desenvolvimento sustentável” que foi reconhecido durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. A partir da discussão da necessidade de conscientizar os países a estabelecer meios de crescimento econômico, garantindo a preservação do meio ambiente e o bem-estar das futuras gerações (SAVITZ & WEBER, 2007).

Entretanto, o termo sustentabilidade foi utilizado pela primeira vez somente em 1987 no Relatório de Brundtland, também conhecido como relatório “Nosso Futuro Comum”, derivado da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, o qual conceitua o Desenvolvimento Sustentável:

“(...) a humanidade é capaz de tomar o desenvolvimento sustentável de garantir que ele atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem as suas. O conceito de desenvolvimento sustentável tem, é claro, limites – não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos naturais, e pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas tanto a tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de crescimento econômico (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p. 09).

Tal relatório aponta e analisa criteriosamente as relações e problemas sociais, econômicos e ecológicos da sociedade global, relacionando-as com a economia, a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

tecnologia, a sociedade e a política, propondo uma mudança comportamental e ética, com vistas à garantia das gerações atuais e futuras (BRUSEKE, 1994). Evidenciando assim, que existem duas visões sobre o desenvolvimento sustentável que devem ser levadas em consideração, a necessidade local e as ações econômicas, sociais e ambientais com vistas a aplicação da sustentabilidade.

Para Dovers; Handmer (1992, apud SARTORI; LATRONICO; CAMPOS, 2014) o conceito de desenvolvimento e sustentabilidade não está bem definido, uma vez que não há um consenso sobre sua compreensão e muitas vezes são tratados como sinônimos. Ainda segundo Kato (2008) há um consenso entre os pesquisadores de que este conceito deve ser analisado de forma abrangente, pois é uma questão complexa com diversas abordagens.

A temática possui várias conceituações que vêm evoluindo ao longo dos anos, e está em evidência no contexto atual, devido à preocupação com as constantes mudanças climáticas e os impactos no futuro do planeta.

Para Leal Filho (2000), a sustentabilidade significa a garantia de durabilidade ao longo prazo e solidez de ideias, já o desenvolvimento sustentável está relacionado aos governantes e suas responsabilidades, ou seja, o desenvolvimento sustentável é o objetivo a ser alcançado e a sustentabilidade é o processo para atingir o desenvolvimento sustentável.

A dimensão da sustentabilidade no espaço escolar está inteiramente ligada à dimensão da formação integral de um cidadão, pleno de direitos e participante ativo nas decisões que envolvam sua comunidade, tendo como base o desenvolvimento “de seu corpo, de sua singularidade, de sua capacidade reflexiva e de suas habilidades para a comunicação e a criação” (SINGER, 2013, p. 2). Ainda segundo Singer (2013), para um projeto de educação integral ser efetivo, é necessário envolver o corpo e o ambiente em que está inserido, em uma constante relação de experiência exploratória do ambiente onde ambos modificam constantemente.

Seguindo esse pensamento, podemos afirmar que é possível educar para uma cultura sustentável, podendo ser construída e reconstruída a cada dia, pois o cidadão modifica e é modificado pelo ambiente – na medida em que se relacionam mutuamente – sendo assim um território que educa ao mesmo tempo em que é educado (SINGER, 2013). Uma relação que só se torna possível quando o cidadão é parte ativa do processo. Pois, de acordo com Helena Singer, em um “território educativo estão

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

garantidas as condições para a formação de cidadãos autônomos, com a ampliação do seu repertório sociocultural e o fortalecimento da sua capacidade associativa e de participação ativa na sociedade” (SINGER, 2013, p.2).

Em concordância com essa autora, tal ampliação do repertório sociocultural possibilitará uma formação cidadã, capacitando o sujeito a participar politicamente da vida social de sua comunidade e possibilitará também ser parte atuante na apropriação e transformação dos territórios, tanto seu espaço escolar como os demais espaços onde convivem.

Concordamos que “(...) a escola pública precisa ser integral, integrada e integradora” (GADOTTI, 2009, p.33), não se limitando às quatro paredes da sala de aula ou do espaço físico da escola, mas que a escola seja um agente promovedor de garimpar novos espaços que possam ser apropriados como educativos, realizando ações e projetos que possibilitem integrar também a comunidade ao seu redor, formando assim uma rede.

Segundo Bruno Latour (2012) uma rede é formada por diferentes atores sociais, podendo ser humanos e não humanos, o que denomina ator-rede (ANT). Essa rede forma conexões entre os atores, gerando assim relações que vão sendo ampliadas e modificadas à medida que vão se ampliando. Como as redes não são estáticas, igualmente os territórios estão em constante mudança, necessitando de especial atenção para conhecer seus movimentos.

Para Natacha Costa (2015, p. 18), “(...) a escola não está apartada do seu contexto (...) ela dialoga com esse contexto como parte integrante da dinâmica local, como um ativo da comunidade atuante na melhoria das suas condições de vida e de desenvolvimento”. Contribuindo assim para uma integralidade, que, segundo Gadotti, é a base da educação, “(...) que deve ser integral, omnilateral e não parcial e fragmentada” (GADOTTI, 2009, p. 97).

Também segundo Jaqueline Moll (2011), para o desenvolvimento integral dos estudantes acontecer, é necessário integrar a escola e a comunidade “(...) porque somente juntas podem ressignificar suas práticas e saberes” (MOLL, 2011, p. 26).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para as correntes do pensamento geográfico, ou em subcampos dessa ciência, como a Geografia Cultural. Assim, a cultura deve ser vista como uma produção do Homem em seu papel social ao relacionar-se com outro indivíduo em sociedade. Isso, certamente, não exclui o viés social da sustentabilidade, fazendo com que a Geografia Cultural se apoie em perspectivas que contribuam efetivamente para a consolidação da sustentabilidade em níveis mundiais, problematizando efeitos como os criados pelo consumismo, ou pelo "American way of life", que são projeções culturais globalizadas que afetam diretamente a sociedade e o meio ambiente.

É impossível não mencionar que as contribuições da Geografia para a preservação da qualidade de vida de nosso planeta é infinita, passando por diversos campos e subcampos dessa ciência, desde suas integrações com as tecnologias, como o Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento, até chegarmos ao campo da Geografia Escolar. É certo que a Geografia tem muito a contribuir para a problemática ambiental a qual nos encontramos.

A visão da Geografia Cultural diante do binômio sociedade-meio ambiente é capaz de superar vertentes unilaterais de sustentabilidade, provocando conceitos especificamente utilizados para o acúmulo de capital, deixando em segundo plano o meio ambiente. Práticas sustentáveis devem se transformar em situações cotidianas, não permanecendo ainda em conceitos teóricos que não condizem com a prática da sociedade e seu atual nível de desenvolvimento.

O dia em que o ser humano for capaz de entender que a preocupação com o meio ambiente deve vir em primeiro lugar, o mundo será capaz de agir de outra forma, sendo mais solidário, mais irmão, mais palpável de amor ao próximo, dando o valor necessário para a vida. Por mais que o conceito de vida seja finito, que tenhamos claras noções de início e fim, devemos entender que a qualidade dessa finitude deve sempre tender para o melhor, buscando índices igualitários, atendendo às condições básicas da qualidade de vida, da soberania alimentar. A finitude da vida não deve ser encarada como um obstáculo, mas sim, como um impulso para darmos valor ao que temos. E não estamos fazendo isso.

Nosso planeta tem sofrido graves crises de desequilíbrios ecológicos devido a nossas ações irresponsáveis e egoístas, como se de fato quem precisasse de nós fosse

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

o nosso planeta, e não o contrário. É necessário compreendermos que a sustentabilidade vai muito além de um conceito ambiental, pois, a sustentabilidade também trata de direitos humanos, de cidadania, de desenvolvimento, de responsabilidade com nossas ações e como um caminho melhor para direcionarmos nossas práticas. Há anos a humanidade tem noção de suas ações desenfreadas em busca de desenvolvimento e altos índices industriais e urbanos, em busca de um título de país de "Primeiro mundo".

Ainda assim, continuamos agindo como se as consequências de nossas ações pudessem ser resolvidas com um estalo de dedos, mesmo com diversos relatórios alertando que muitas dessas consequências podem ser irreversíveis. Enquanto acharmos que para termos qualidade de vida precisaremos destruir nosso planeta, lutaremos em vão em busca de qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

Lobato R (1993). **Meio Ambiente e Metrpole. Geografia e Questo Ambiental.** Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica – IBGE. p. 25-30. Disponvel: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/geografiaequ_estaoambiental.pdf. Acesso em 12 de dezembro de 2023.

OLIVEIRA, Maria Dosciatti de. **Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade.** Caxias do Sul –RS; Educs, 2017.

RATTNER, H. **Sustentabilidade – uma viso humanista. Ambiente e sociedade.** n. 5. ANPPAS – UNICAMP. Campinas, jul/dez, 1999.

SOUSA, Victor Pereira de. **Geografia e meio ambiente: Reflexes acerca das prticas socioculturais na concepo de sustentabilidade.** <http://www.itr.ufrj.br/diversidadeegestao/wp-content/uploads/2016/12/13.pdf>. Acesso em 10 de dezembro de 2023.